

Where is My FAIRLab¹?
The Loneliness of the Long-Distance Researcher²

VERSIÓN ESPAÑOLA MÁS ABAJO

Dolores ROMERO LÓPEZ³
Universidad Complutense de Madrid
Nodo CLARIAH-CM

As a senior scholar of literature and an expert in early twentieth-century Spanish literature, I have had to confront theoretical, critical, methodological, and technical challenges to adapt my object of study —texts and con/texts— to the demands of changing times. Two cross-cutting axes have radically unsettled my knowledge, transforming it and reconfiguring it into a historically grounded present: feminism and digitalisation. Drawing on national, regional, and university archives and libraries, I have gradually enriched my own personal Library of Babel, first with books, articles, and photocopies, and later with DVDs, PDFs, e-books, and links to multiple delocalised resources that came to occupy the shelves of my library or the folders of my personal computer. Messy spaces! or rather, ecosystems ordered from within the dystopia of expert knowledge.

And now what? A world saturated with acronyms, overlapping and entangled with dispersed contents: GLAM, FAIR, CLARIN-ERIC, DARIAH, CLARIAH-ES, CLARIAH-CM, SSHOMP, GoTriple, ECHOES, EOSC... Open Science, LLMs, Artificial Intelligence, internationalisation, standards, community... My avatar moves through it in solitude, searching for —and finding— materials in HathiTrust, Europeana, Hispana, Biblioteca Nacional, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, , and my beloved [Biblioteca Digital Mnemosine](#), devoted to rare and forgotten texts and authors from the so-called Silver Age of Spanish literature.

And now, more! From the CLARIAH-CM Node, we aim to contribute to CLARIN's PressMint Flagship with two resources: (1) [Patrimonio Digital Complutense](#) (PDC), which disseminates in digital format a significant portion of its heritage holdings, with the aim of sharing and highlighting a digitised documentary heritage (ninth to twentieth centuries); and (2) the [Digital Library of the Community of Madrid](#) (BDCM), which offers a rich collection of unique works that constitute Madrid's bibliographic heritage, together with its Digital Newspaper Archive.

What can a long-distance researcher do with all of this? There are two possible ways of approaching:

¹ Paraphrasing the musical *My Fair Lady*, based on George Bernard Shaw's play *Pygmalion*.

² Paraphrasing Alan Sillitoe's *The Loneliness of the Long-Distance Runner*.

³ The interplay between personal reflection and literary works is more apparent in the English version of this essay.

1.- From the anger and rebelliousness of someone who cannot encompass everything (for lack of time and unfamiliarity) and who finds that the desired content is only weakly aligned with international Open Science and FAIR data policies: large-scale downloads and APIs; OCR that can be assessed and exported; advanced full-text search; interoperable metadata with persistent identifiers; and formats/standards (IIIF, ALTO, METS/MODS) that make it possible to build reproducible, reusable corpora. Content, data, resources, and services in Spanish are still lacking.

2.- From the stance of pragmatic acceptance adopted by those who seek to align efforts among experts and institutions at the European level, as in the case of the [European Cloud for Heritage Open Science](#) (ECHOES), which fosters access to data, scientific resources, training workshops, and tools, and [the Common European Data Space for Cultural Heritage](#) —linked to Europeana— whose purpose is to accelerate the transformation of the cultural heritage sector. Likewise, the [Social Sciences and Humanities Open Marketplace](#) (SSHOMP) repository of CLARIN and DARIAH provides information aligned with corpora, workflows, data, services, and tools.

But where is My FAIRLab? It still must be built, and there are two possible routes for doing so:

1.- The cooperative creation of platforms/laboratories for the integration of resources and tools. One example is [Chronopress](#), built on a corpus of approximately 100,000 carefully selected press excerpts (1945–1964), linguistically analysed at the morphosyntactic level and tagged to provide outputs in the form of time series, concordances, maps, word profiles, and usage scenarios. Another example is [Spyral Notebook](#), an advanced development of the well-known Voyant Tools. Spyral is a notebook environment that brings together writing, code, and data in the service of reading, analysing, and interpreting digital texts.

2.- Building MyFAIRLab — A Lab of One's Own⁴ (Spanish literature, 1868–1939; feminism; and digitisation)— in which, through an expert AI, I could search for my corpora, my data, my tools and services; enrich them; analyse them; and make them interoperable and reproducible without needing to install any software. **MyFAIRLab** would be a dream for many long-distance researchers who possess rich, well-grounded expert knowledge but limited familiarity with digital tools —tools that, moreover, they find increasingly obsolete from one day to the next.

The major shift we are witnessing is an integral transformation of the reading process (and of knowledge production): from analogue to digital, from the near to the distant. Libraries will remain meaningful insofar as they occupy that **intermediate space** between global standards and user-proximate localisation.

⁴ Paraphrasing Virginia Woolf in *A Room of One's Own*.

¿Dónde está Mi FAIRLab⁵? *La soledad de un investigador de fondo*⁶

Dolores ROMERO LÓPEZ⁷
Universidad Complutense de Madrid
Nodo CLARIAH-CM

Como investigadora senior de literatura, experta en literatura española de comienzos del siglo XX, me he tenido que enfrentar a lo largo del siglo XXI a retos teóricos, críticos, metodológicos y técnicos para adaptar mi objeto de estudio (textos y contextos) al devenir de los tiempos. Dos han sido los ejes transversales que han abierto en canal mi conocimiento para transformarlo y convertirlo con un presente histórico: el feminismo y la digitalización. Desde los archivos y bibliotecas nacionales, regionales y universitarias he ido enriqueciendo mi particular Biblioteca de Babel primero con libros, artículos, fotocopias y después con DVD, PDF, EBooks y enlaces a múltiples recursos deslocalizados que iban ocupando las estanterías de mi biblioteca o los archivos de mi ordenador personal. Habitaciones descolocadas, o mejor, ecosistemas ordenados desde la distopía del conocimiento experto.

¿Y ahora qué? Un mundo lleno de siglas que se solapan con contenidos dispersos: GLAM, FAIR, CLARIN-ERIC, DARIAH, CLARIAH-ES, CLARIAH-CM, SSHOMP, GoTriple, ECHOES, EOSC... Open Science, LLM, Inteligencia Artificial, internacionalización, estándares, comunidad... Mi avatar transita solitario buscando y encontrando contenidos en Hathitrust, Europeana, Hispana, Biblioteca Nacional, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y mi querida [Biblioteca Digital Mnemosine](#), de textos y autores raros y olvidados de la llamada Edad de Plata de la literatura española.

¡Y ahora más! Desde el [Nodo CLARIAH-CM](#) queremos contribuir a la *Flagship PressMint* de CLARIN con dos recursos: 1.- [Patrimonio Digital Complutense](#) (PDC) difunde en formato digital una parte relevante de sus fondos patrimoniales, con el objetivo de compartir y poner en valor un patrimonio documental digitalizado (siglo IX-XX) y 2.- [Biblioteca Digital de la Comunidad Madrid](#) (BDCM) que ofrece una rica colección de obras singulares que integran el patrimonio bibliográfico madrileño y su [Hemeroteca Digital](#).

¿Qué puede hacer un investigador de fondo con todo esto? Hay dos posibles formas de abordarlo:

1.- Desde la rabia y la rebeldía de quien no puede abarcar todo (por falta de tiempo y desconocimiento) y halla el deseado contenido escasamente

⁵ Parfraseando el título del musical *My Fair Lady*, basado en la obra de teatro de George B. Shaw, *Pygmalion*.

⁶ Parfraseando a Alan Sillitoe en *The Loneliness of the Long-Distance Runner*, traducido al español como *La soledad del corredor de fondo*.

⁷ El diálogo entre pensamiento propio y obras literarias se ve mejor en la versión inglesa de este ensayo.

alineado con las políticas internacionales de Ciencia Abierta y datos FAIR: descarga masiva y APIs, OCR evaluable y exportable, búsqueda en texto completo avanzada, metadatos interoperables con identificadores persistentes, y formatos/estándares (IIIF, ALTO, METS/MODS) que permitan construir corpus reproducibles y reutilizables. Faltan contenidos, datos, recursos y servicios en español.

2) Desde la conformidad del que busca alinear esfuerzos entre expertos e instituciones a nivel europeo –[European Cloud for Heritage Open Science](#) (ECHOS) que fomenta el acceso a datos, recursos científico, talleres formativos y herramientas– y el [Common European Data Space for Cultural Heritage](#) –vinculado a Europeana, cuyo propósito es acelerar la transformación del sector de la herencia cultural–. También el repositorio de [Social Sciences and Humanities Open Market Place](#) (SSHOMP) de CLARIN y DARIAH proporciona información alineada con corpus, workflows, datos, servicios, herramientas.

Pero ¿dónde está Mi FAIRLab? Existen, dos posibles vías de construcción:

1.- Creación cooperativa de plataformas/laboratorios de integración de recursos y herramienta. Pongo como ejemplo [Chronopress](#), con un corpus de aproximadamente 100.000 extractos de prensa cuidadosamente seleccionados (1945-1964) y analizados lingüísticamente a nivel morfosintáctico y etiquetados para ofrecer resultados en series temporales, concordancias, mapas, perfiles de palabras y escenarios de uso. Otro ejemplo es [Spyral Notebook](#) un desarrollo avanzado del conocido [Voyant Tools](#). Spyral es un entorno de cuadernos (notebooks) que combina escritura, código y datos al servicio de la lectura, el análisis y la interpretación de textos digitales.

2.- Crear MiFAIRLab, es decir, *Un laboratorio propio*⁸, (Literatura Española –1868-1939–, feminismo y digitalización) en el que a través de una Inteligencia Artificial experta yo pueda buscar mis corpus, mis datos, mis herramientas y servicios, enriquecernos, analizarlos, hacerlos interoperables y reproducibles sin necesidad de instalar un software. **MiFAIRLab** sería un sueño para muchos investigadores de fondo que tienen un conocimiento experto, rico, bien fundamentado, pero escaso conocimiento de herramientas digitales que cada día demuestran mayor grado de obsolescencia.

El gran cambio al que estamos asistiendo es una transformación integral del proceso de lectura (conocimiento) que va de lo analógico a lo digital, de lo cercano a lo distante. Las bibliotecas tendrán sentido si ocupan ese espacio intermedio entre el estándar global y la localización cercana al usuario.

⁸ Parfraseando a Virginia Woolf in *A Room of One's Own*, traducido al español como *Una habitación propia*.